

“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ”

Рахматуллаева Насиба Салимджановна

Самаркандский область, город Самарканд.
Спец школа-интернат № 60 “Нурли маскан”
учительница биологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7080657>

Аннотация

- 1.Изучение биологии в специальной общеобразовательной школе для слабовидящих детей
- 2.При восприятии на уроках биологии изобразительных средств наглядности важная роль принадлежит моторике
- 3.Четкое выделение общего контура изображения.
- 4.Усиление цветового контраста изображения.
- 5.Выделение контуром,разными линиями,штрихами,цветом главного в изображении.
- 6.Уменьшение количества второстепенных

Abstract

- 1.Studying biology in a special general education school for visually impaired children
- 2.Motor skills play an important role in the perception of visual aids in biology lessons
- 3.Clear selection of the general contour of the image.
- 4.Increasing the color contrast of the image .
5. Highlighting with a contour, different lines, strokes, color of the main one in the image.
6. Reducing the number of secondary

Ключевые слова. Познавательный, процесс, рельефные, пояснительные надписи, фрагментарность, контраст, тифлопедагогика, моторика рук.

Keywords. Cognitive, process, embossed, explanatory inscriptions, fragmentation, contrast, typhlopedagogy, hand motility.

“Использование наглядности при обучении биологии слабовидящих школьников”

Изучение биологии в специальной общеобразовательной школе для слабовидящих детей только эффективно и качественно, когда познавательный процесс оснащен средствами наглядности, с которыми могут работать дети данной категории. Это особенно важно при изучении

тем и разделов биологии, связанных с приобретением знаний о внутреннем строении растений, животных и человека.

Для слепых детей выпускаются атласы рельефных схем и рисунков по биологии; для слабовидящих школьников специальных пособий не существует, используются лишь рисунок в учебниках биологии, которые не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к средствам наглядности для детей с нарушенным зрением.

Название средства наглядности по биологии статичны, рельефные, выпуклые или плоские изображения в них представлены неподвижно и снабжены пояснительными надписями, которые помогают при исследовании конкретного биологического объекта. При восприятии подобного дидактического материала у слабовидящих школьников неизбежно возникают трудности, обусловленные замедленным темпом обследования, неточностью и фрагментарностью при формировании образов изучаемых объектов. Следствием аномалии развития зрения оказываются усадка восприятия, нарушения целостности и адекватности при формировании предметных представлений. Дети часто допускают ошибки в детализации биологического материала, в результате

чтогосложнаются осмысливание внутреннеого строение организма и отдельных органов, формируются вербальные знания,ошибочные предствления.

Ошибочность,неточность предствлений о форме, размерах,цветовых признаках, масштабности отдельных органови организмов животных и растенийу детей снарушеиями зрения отмичали многие ученые-дефектологии учителя-практики (Ю.А.Кулагин1967,Т.Н.Кулагина1954,Н.С.Царик1966,В.И.Воробьев1965 и др

Если у ребенка нормальное зрение, то дистантной рецепции оно является ведущим рецептором. При нарушении зрения на уровне слабовидения зрительное восприятие отклоняется от нормы. Отклонения в развитии зрительного анализатора во многих случаях устраняются при определении направления кооррекционной работы и при разработке наглядности.

Практика показывает, что на уроках биологии в работе с дидактическим материалом используется в основном неполноценное зрение и при изготовлении наглядного материала усиливаются признаки, содействующие успешному применению именно этого вида

чувствительности,- яркость,контрастность,четкость,доствточная масштабность рвзмеры и т.д.

При изготовлении раздаточног иллюстративного материала следует учитывать дифференцированные особенности нарушения зрения каждого ребенка и зрительную нагрузку, по которой ребенок работает Материал, используемый в качестве радаточного материала, должен быт оптимальных размеров 10x10 20x30

К подбору для демонстрации детям слайдов,диа ,кино и ведематериалов также следуетподходить с позиции комфортности их зрительного восприятия детьми.

Для болье качественного использования средств наглядности, особенно рисунков ,схем, диаграм, графиков и т. передовые тифлопедагоги настоятельно рекамендуют

Виды наглядности, используемой в обучении детей с нарушением зрения

	<u>Натуральные наглядные пособия</u> (предметы ближайшего окружения(одежда, обувь, посуда, мебель), животные, растения, овощи, фрукты и т.д., т.е. предметы, специально подбираемые для занятия (урока) или объекты и явления, наблюдаемые на прогулках, экскурсиях).
	<u>Объемные наглядные пособия</u> (муляжи, чучела животных и птиц, модели, макеты, геометрические тела).
	<u>Дидактические игрушки</u> (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображающие животных, птиц, насекомых и т.д.).
	<u>Изобразительные наглядные пособия</u> (предметные и сюжетные рисунки (иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин, фотоматериалы, слайды, диа, кино и видеоматериалы, плакаты).
	<u>Графические наглядные пособия</u> (таблицы, схемы, планы).
	<u>Символические наглядные пособия</u> (исторические, географические, биологические карты).
	<u>Рельефные наглядные пособия</u> (включают в себя иллюстративную, графическую и символическую наглядность: рельефно-точечные и

Когда к анализу наглядного материала подключено не только неполноценное зрение учащихся то представления формируются более полными и точными Средство наглядности должны иметь свойства признаки, доступные для восприятия с помощью не только неполноценного зрения ,но и осознания.

При восприятии на уроках биологии изобразительных средств наглядности важная роль принадлежит моторике

-Рассматривание биологических объектов требует множественных движений глаз, подчас значительно превышающих по всему количеству то, что наблюдается при нормальном зрении. Чем больше число различительных визуальных признаков, причем

доступных восприятию (по яркости, контрастности, четкости цветному решению и т.д. содержит наглядный материал ,тем более упорядечено движение глаз и более качественно идет процесс восприятия.Для лучшего использования осязательного анализатора необходимо грамотно организовать моторику рук.Если наглядное пособие имеет рельефные сигнальные признаки, позволяющие эффективно проводить обследование учебного материала.

Все перечисленные требования к специальным средствам наглядности и условия их обследования слабовидящими учащимися положены в основу организации коррекционно педагогической работы на уроках биологии, его содействует формированию сенсомоторной культуры обследования учебного материала.

Высказывание обоснования были учтаны нами при разработки принципиально новых учебных пособий по биологии для слабовидящих детей. Условно мы назвали эти средства выпуклые цветные картинки .На рисунке

представлен общий вид выпуклой цветной картины по биологии по теме “Строение пищеварительной ,дыхательной и выделительной системы голубя “Такие пособие выпуклые детали изображения легко обнаруживается слабовидящими учениками как при их с помощью неполнценного зрения.так и при осознательном обследовании,что позволяет запоминать их как ориентиры для дальнейшего изучение темы.Количество элементов статической и динамической частях изображения (человека.животных,птиц,) определяются коллекциями,муляжами набором органов пищеварения,дыхания и выделения животных иптиц которые подлежат изучению слабовидящими школьниками.

Все элементы изображения имеют различную окраску, яркую и контрастную, что наряду с выпуклым динамическим частям изображения создает дополнительные условия для оптимального восприятия пособия слабовидящими учащимися

Адаптация изобразительной иллюстративной наглядности предполагает следующие :

1. Четкое выделение общего контура изображения.
2. Усиление цветового контраста изображения.
3. Выделение контуром, разными линиями, штрихами, цветом главного в изображении.
4. Уменьшение количества второстепенных деталей.
5. В многоплановых сюжетных изображениях - выделение переднего, среднего и заднего планов. Следует избегать использования изобразительной наглядности темно-синего, темно-фиолетового, темно-зеленого цветовых оттенков, так как они хуже всего воспринимаются с зрительной патологией.

У слабовидящих школьников исследование световой чувствительности как правило проводится по медицинским показаниям с целью уточнения и контроля за состоянием патологического процесса в глазу.

Литература:

1. Воробьева В.И. Лабораторные и практические занятия на уроках ботаники и зоологии.
2. Головина Т.Н. Применение наглядных средств на уроках биологии
3. Царик Н.С. О методике формирования образа живых организмов у слабовидящих детей

